

FEASIBILITY OF A PHD PROGRAM IN LINGUISTICS FOR ZULIA UNIVERSITY

FACTIBILIDAD DE UN PROGRAMA DE DOCTORADO EN LINGÜÍSTICA PARA LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA (1)

Beatriz Arrieta de Meza (2) y Rafael Daniel Meza Cepeda (3) (†)
Universidad del Zulia. Venezuela

Resumen

La investigación propuesta se plantea la interrogante acerca de la viabilidad de un programa de Doctorado en Lingüística para universidades venezolanas, detectado como una necesidad entre los egresados de la maestría en lingüística y disciplinas afines, como literatura y comunicación social. Esta propuesta tiene como finalidad diseñar, como estudio piloto, un programa de Doctorado en Lingüística en La Universidad del Zulia, que amplíe la oferta curricular a los estudios para graduados y proporcione a los egresados los medios teóricos y prácticos para que puedan generar nuevos conocimientos en esta disciplina. La investigación se enmarca en el tipo de proyecto factible, basada en necesidades detectadas en el campo. La sustentación teórica contempla la propuesta de un doctorado individualizado (Arrieta y Meza, 2004) y algunos de los estudios investigativos llevados a cabo por este equipo de trabajo (Arrieta et al., 2005), (Arrieta et al., 2006). Como antecedentes se cuenta con el programa de Doctorado en Lingüística de la Universidad de Los Andes. También se ha realizado una revisión, a manera de ejemplos, de programas similares pertenecientes a las ofertas curriculares de la Universidad de Concepción en Chile y la Universidad Autónoma de México. Se espera presentar a la Comisión de Currículo de LUZ un programa que satisfaga la necesidad detectada.

Palabras clave: estudios para graduados, oferta curricular, doctorado en lingüística.

Abstract

The proposed research poses the question about the feasibility of a Ph.D. program in Linguistics for Venezuelan universities, which has been identified as a need among graduates of the MA in linguistics and related disciplines, such as literature and social communication. This proposal aims to design, as a pilot study, a doctoral program in Linguistics at the University of Zulia, to expand curricular offerings for graduate studies and provide graduates the means and skills to enable them to generate new knowledge in this discipline. The research is part of the feasible project type, so can be classified as a type of mixed research, based on needs identified in the field. The theoretical framework includes a proposed individualized doctoral program (Arrieta and Meza, 2004) and some of the research studies conducted by this team (Arrieta et al., 2005), (Arrieta et al., 2006). As a national background we have the Ph.D. program in Linguistics at the University of Los Andes. A revision has been made of similar programs belonging to the curricular offerings of the University of Concepcion in Chile and the Autonomous University of México. It is expected to submit to the Curriculum Committee of The University of Zulia a program that meets the need identified.

Keywords: graduate studies, curricular offerings, Ph.D. program in linguistics.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5194067>

-
- (1) Proyecto de investigación subvencionado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES) de la Universidad del Zulia.
 - (2) Beatriz Arrieta de Meza, barrieta53@gmail.com
 - (3) Rafael Daniel Meza Cepeda, rafaeldanielmeza@gmail.com
Facultad de Humanidades y Educación, Centro de Documentación e Investigación Pedagógica
Universidad del Zulia. Venezuela

Communication + Management + Education + Leadership + Informing Science + Peace Culture
+ Politics + Sociology + Economy +
REVISTA indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:
LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / IBT-CCG UNAM
/EBSCO
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-
UAB / www.cvtisr.sk / Directory of Open Access Journals (DOAJ) / www.journalfinder.uncg.edu /
Yokohama National University Library jp / Stanford.edu, www.nsd.org / University of Rochester
Libraries / Korea Fundation Advenced Library.kfas.or.kr / www.worldcatlibraries.org /
www.science.oas.org/infocyt / www.redhucyt.oas.org/ fr.dokupedia.org/index / www.lib.ynu.ac.jp
www.jinfo.lub.lu.se / Université de Caen Basse-Normandie SICD-Rèseau des Bibliothèques de
L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et
de L'Institutè National Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEI / www.sid.uncu.edu.ar /
www.ifremer.fr / www.unicaen.fr / www.science.oas.org / www.biblioteca.ibt.unam.mx / Cit.chile,
Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries / www.biblioteca.ibt.unam.mx /
www.ohiolink.edu, www.library.georgetown.edu / www.google.com / www.google.scholar /
www.altavista.com / www.dowling.edu / www.uce.resourcelinker.com / www.biblio.vub.ac /
www.library.yorku.ca / www.rzblx1.uni-regensburg.de / EBSCO /www.opac.sub.uni-goettingen.de
/ www.scu.edu.au / www.docelec.scd.univ-paris-diderot.fr / www.lettres.univ-lemans.fr /
www.bu.uni.wroc.pl / www.cvtisr.sk / www.library.acadiau.ca / www.mylibrary.library.nd.edu /
www.brary.uonbi.ac.ke / www.bordeaux1.fr / www.ucab.edu.ve / www. /phoenicis.dgsca.unam.mx
/ www.ebscokorea.co.kr / www.serbi.luz.edu.ve/scielo./ www.rzblx3.uni-regensburg.de /
www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.liber-accion.org / www.mediacioneducativa.com.ar /
www.psicopedagogia.com / www.sid.uncu.edu.ar / www.bib.umontreal.ca
www.fundacionunamuno.org.ve/revistas / www.aladin.wrlc.org / www.blackboard.ccn.ac.uk /
www.celat.ulaval.ca / / +++ / Universal Impact Factor
No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /
/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text /Open Access
www.revistaorbis.org.ve

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se plantea satisfacer la necesidad que existe en la región zuliana de un programa de Doctorado en Lingüística, que contribuya a completar la formación de los docentes en el área de la enseñanza de lengua. El programa propuesto tiene como finalidad preparar investigadores y profesores universitarios de alto nivel en la ciencia del lenguaje, que sean capaces de generar nuevos conocimientos en esta disciplina, con atención a la problemática nacional de orden lingüístico o de conducir y ejecutar planes y proyectos de investigación en el campo del lenguaje y disciplinas afines. Se tiene como objetivo que el egresado adquiera las destrezas necesarias para definir problemas de investigación en los ámbitos científicos cubiertos en el Programa de Doctorado, diseñar una investigación, ejecutarla, analizar datos estadísticamente cuantitativos, analizar satisfactoriamente datos cualitativos y redactar

correctamente artículos a través de los cuales pueda difundir el resultado de sus investigaciones. El proyecto tiene su justificación en la cantidad de egresados de los programas de postgrado en lingüística, literatura y comunicación social y profesionales de otras áreas del conocimiento quienes aspiran la consecución de sus estudios doctorales, con miras a su mejoramiento como profesionales e investigadores en el campo de la enseñanza de lenguas, y no cuentan en la región con dicho programa.

Con la finalidad de dar a conocer el presente proyecto, se ofrecerá un ciclo de charlas, conversatorios y encuentros con los grupos de profesionales de los posibles sectores interesados en la propuesta. La importancia de estas acciones, según Muñiz (2010) radica en que las técnicas de promoción deben estar integradas en un plan de mercadeo, con la finalidad de ofrecer al consumidor (a los futuros participantes del programa doctoral, en nuestro caso) un incentivo que ofrezca ventajas y cierto atractivo para ellos. Es por ello que, inmediatamente después de la realización de estos eventos se aplicará un instrumento para consultar su aceptación y las recomendaciones que surjan de los participantes en dichos eventos, con las cuales se complementaría nuestra propuesta inicial. En este sentido, conviene destacar a Miquilena y Ollarves (2012), quienes expresan que el éxito de este tipo de propuesta depende, en gran parte, de un adecuado proceso de difusión basado en la comunicación corporativa, mediante la cual se coordinen tanto las estrategias como los esfuerzos comunicacionales con el propósito de informar, promocionar y concientizar a las personas involucradas, y por involucrar en el proceso, para que puedan cubrirse todas las áreas integral y armónicamente. De este modo, los eventos propuestos para dar a conocer el programa cumplirán sus objetivos más eficientemente.

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación atiende al modelo de proyecto factible, definido por la UPEL (2003) como la elaboración de una propuesta viable, destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos.

El proyecto debe tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que incluya ambas modalidades. La definición de proyecto factible se complementa con lo expresado al respecto por Arias, (2006), cuando explica que el proyecto factible, como en este caso específico, se trata de una

propuesta de acción con el propósito de resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad detectada.

Al enmarcarse en la modalidad de proyecto factible, esta propuesta investigativa debe demostrar la posibilidad de su ejecución. Las fases teórico-metodológicas de este estudio investigativo estudiarán la pertinencia, factibilidad y necesidad del programa propuesto. La muestra estará conformada por egresados de los programas de maestría en lingüística, en literatura venezolana y en comunicación social, y por profesores e investigadores de los mencionados programas, pertenecientes a varias universidades nacionales. Se espera como resultado presentar a la comisión de currículo el diseño del programa de doctorado en lingüística para su estudio y futura inclusión entre las ofertas de oportunidades de estudio para graduados.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA INVESTIGATIVA

➤ **Objetivo general:**

Esta propuesta tiene como objetivo principal diseñar un programa de Doctorado en Lingüística para la Universidad del Zulia, con la finalidad de preparar docentes e investigadores de alto nivel en la ciencia del lenguaje, para que sean capaces de generar nuevos conocimientos en esta disciplina, con atención preferente a la problemática nacional de orden lingüístico y de proponer, conducir y ejecutar planes y proyectos de investigación en el campo del lenguaje y disciplinas afines.

Objetivos específicos:

1. Analizar los fundamentos teóricos del diseño de un programa de Doctorado en Lingüística en la Universidad del Zulia.
2. Diagnosticar la necesidad de un programa de Doctorado en Lingüística en la Universidad del Zulia, considerando la opinión de egresados de la Maestría en Lingüística, Letras y Comunicación social.
3. Diagnosticar la necesidad de un programa de Doctorado en Lingüística en la Universidad del Zulia, según los profesores de las Maestrías en Lingüística, Literatura y Comunicación Social.
4. Realizar un estudio de viabilidad de un programa de Doctorado en Lingüística en la Universidad del Zulia.
5. Diseñar el programa de Doctorado en Lingüística para la Universidad del Zulia, en base a los resultados del diagnóstico, y según la normativa emanada del Consejo Nacional de Universidades.

METODOLOGÍA:

Para la fase inicial del diagnóstico, en la recolección de información, se aplicó una encuesta a profesores de postgrado de lingüística y áreas afines, de varias universidades nacionales, mediante la cual se les consultó acerca de los aspectos siguientes, en base a los criterios *muy relevante*, *medianamente relevante*, *poco relevante* y *muy factible*, *medianamente factible* y *poco factible*.

- Necesidad de un programa de Doctorado en Lingüística para la Universidad del Zulia y disponibilidad o disposición para participar en el programa.
- Factibilidad del programa en cuanto a:
 - Relevancia científica, económica y social.
 - Factibilidad académica: curricular y profesoral.
 - Factibilidad administrativa y técnica: recursos humanos, planta física y equipamiento tecnológico-instrumental.

En los ítems correspondientes a la necesidad del programa y a la disponibilidad y disposición para participar como docentes e investigadores en éste, se les solicitó a los informantes argumentar sus respuestas. Se ofrece entonces un análisis cuantitativo de los resultados, mediante gráficos, y un análisis cualitativo de los argumentos expuestos por la muestra consultada.

ANTECEDENTES

Existen pocos antecedentes en nuestro país acerca del diseño de un programa de doctorado en lingüística. La propuesta de un doctorado individualizado (Arrieta y Meza, 2004) y algunos de los estudios investigativos llevados a cabo por el equipo del presente proyecto (Arrieta, Meza y Socorro, 2004), (Arrieta, Meza y Socorro, 2006), acerca de la relación entre la investigación y la pertinencia curricular de los programas de Maestría en Lingüística de varias universidades venezolanas, han servido como referencia para el planteamiento de este proyecto, por cuanto quedó de mostrado que en la República Bolivariana de Venezuela, los estudios de lingüística a nivel de doctorado sólo se ofrecen hasta el presente en la Mérida, en la Universidad de Los Andes.

El mencionado programa desarrollado por la ULA es uno de los principales antecedentes en el diseño que nos ocupa. También se ha realizado una revisión exhaustiva, a manera de ejemplos, de programas similares pertenecientes a las ofertas curriculares de la Universidad de Concepción en Chile y la Universidad Autónoma de México.

Programa de Doctorado en Lingüística de la Universidad de Los Andes (ULA)

El Programa del Doctorado en Lingüística (ULA, 2013), adscrito al Departamento de Lingüística de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, Mérida, y conduce a la obtención del grado de *Doctor en Lingüística*.

Entre los principales objetivos del Doctorado en Lingüística de la ULA está el de facilitar la formación de profesionales de alta calificación que sean capaces de:

- Realizar trabajo intelectual independiente en el estudio del Lenguaje y las Lenguas;
- Desarrollar investigación original en Lingüística que pueda representar un aporte significativo al conocimiento de la ciencia;
- Reflexionar sobre la Lingüística para la creación de nuevos modelos de pensamiento que permitan el avance de las Ciencias del Lenguaje;
- Promover la investigación para responder a las exigencias del desarrollo social y cultural del entorno y a la demanda social en campos específicos del conocimiento del Lenguaje y las Lenguas;
- Fortalecer las líneas de investigación en Lingüística de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes y de otros centros de investigación en esta y otras Universidades o instituciones nacionales e internacionales.

El Programa de Doctorado en Lingüística de la ULA tiene una duración de tres años como mínimo y de cinco años como máximo, contados a partir de la admisión en el Programa Doctoral. Este plan incluye un total de cincuenta (50) unidades crédito, distribuidas de la siguiente manera: (1) Cursos y seminarios de formación básica, con 20 créditos; (2) Cursos y seminarios de formación doctoral, con 20 créditos; y (3) Actividades académicas acreditables, 10 créditos. Los cursos pueden ser presenciales, por tutoría, y en algunos casos interactivos a distancia. Se requiere la presentación de una tesis.

Programa de Doctorado en Lingüística (PDL) de la Universidad de Concepción, Chile.

El Programa de Doctorado en Lingüística (2010) está articulado con el Programa de Magíster en Lingüística Aplicada en lo que compete a la gestión y administración a través de la Dirección de los programas y del Comité de Graduados que asesora a la Dirección en la gestión de ambos programas.

Académicamente, en el PDL se ofrecen las mismas líneas de investigación con la excepción de Lingüística Cognitiva y Tecnologías del lenguaje (ambas se incorporan próximamente como líneas de especialización en el programa de maestría).

El objetivo fundamental del Programa de Doctorado en Lingüística de la Universidad de Concepción es el de preparar a académicos y especialistas en la investigación avanzada y la docencia superior en Lingüística, con una formación del más alto nivel, capacitados para desarrollar estudios de punta en la disciplina y enseñar en el nivel universitario de pre y postgrado.

El Programa de Doctorado en Lingüística está orientado a la formación de especialistas para la investigación y docencia superior en la ciencia del lenguaje. Todas las actividades lectivas del programa, tales como asignaturas, seminarios y requisito de idiomas, están estructuradas en torno a la tesis doctoral.

Programa de Doctorado en Lingüística de la Universidad Autónoma de México

El Doctorado en Lingüística de la UNAM (2013) tiene como objetivo el de formar especialistas el campo de la lingüística, con una sólida preparación disciplinaria, capaces de realizar investigación original de alto nivel y de tener el óptimo desempeño en el ejercicio académico y profesional. Se pretende formar investigadores independientes que puedan coordinar, dirigir y asesorar grupos de investigación en instituciones de enseñanza y de investigación, y que al mismo tiempo estén capacitados para aplicar sus conocimientos en las múltiples áreas de trabajo relacionadas con el uso y el estudio del lenguaje y/o las lenguas.

El doctorado en lingüística tiene una duración de 8 semestres y está basado en un sistema de tutorías que privilegia la formación de los alumnos a partir del desarrollo de una investigación de tesis, la cual lleva a cabo mediante el trabajo cercano con un tutor principal, quien dirige la tesis, y con un comité tutor, formado por el mismo tutor principal y dos tutores más, que tienen la labor de apoyar en la formación del estudiante y en el desarrollo adecuado del mismo trabajo de tesis. El espíritu de este sistema tutorial es que el alumno se forme en, y mediante, el ejercicio del diálogo sostenido, a la vez que aprende de primera mano, de los especialistas de su campo de interés, los pormenores de la investigación avanzada. La investigación de tesis deberá inscribirse en una de las líneas de investigación de su tutor principal.

Diagnóstico de la necesidad de un programa de Doctorado en Lingüística en la Universidad del Zulia, según profesores de postgrado en Lingüística, Literatura y Comunicación Social

El diagnóstico de necesidades, considerado como una fase dentro del proceso de evaluación curricular, previa al planeamiento y a la toma de decisiones en la realización de una propuesta, como la que se pretende ofrecer como resultado de esta investigación, se aplica en la *instancia del contexto* (Fernández, 2004), basado en el modelo de toma de decisiones de Stufflebeam y Webster (1983), específicamente en el nivel curricular, ya que se trata de diagnosticar necesidades de formación.

En esta fase de la investigación emprendida se analizan las respuestas de 50 docentes, pertenecientes a programas de postgrado de la Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de los Andes (ULA), Universidad de Oriente (UDO) Núcleo Sucre, Universidad Pedagógica Experimental (UPEL) Barquisimeto e Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC). Es importante destacar que todos los docentes encuestados poseen el título de doctor, con una amplia experiencia en la enseñanza de la lengua en educación superior, que va de 20 a 35 años de ejercicio profesional.

A continuación se detallan los resultados de la encuesta aplicada, en base a la necesidad de un programa de Doctorado en Lingüística para la Universidad del Zulia, disponibilidad de los docentes encuestados para participar en el programa, relevancia del programa, su factibilidad y seminarios con los cuales debe contar el programa doctoral.

De los 50 docentes que respondieron la encuesta en esta fase de la investigación, 49 (98%) están completamente de acuerdo con la necesidad del programa de Doctorado en Lingüística para la Universidad del Zulia; por su parte, 1 (2%) de los encuestados manifiesta que puede ser útil, aunque no como una necesidad. Veamos en forma resumida algunos de los argumentos expuestos por los informantes.

- Se requiere el título de doctor para el ingreso y ascenso en el escalafón universitario, además contribuye a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas.
- Existen diferentes adelantos en el estado del arte e interés en el área de la lingüística, en especial las fortalezas existentes en LUZ en el ámbito de la investigación en lenguas indígenas, la semiótica y la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna y extranjeras. En términos administrativos y

económicos, no sería necesario depender de universidades foráneas para la ejecución de programas de este tipo.

- Cada día se incrementa, afortunadamente, el número de profesionales en el área de educación en lenguas, egresados de nuestras universidades, que requieren estudios de cuarto y quinto nivel, y los postgrados son ciertamente muy necesarios para fortalecer las líneas de investigación en lenguas. Razones para justificar un doctorado existen en abundancia. LUZ es una prestigiosa institución que indudablemente tiene lo necesario para ofrecer este programa doctoral.
- Se recomienda que este programa doctoral integre estudios de lingüística y comunicación social, desde una perspectiva amplia para fomentar el desarrollo de la ciencia en este campo.
- Los egresados de LUZ tienen una formación importante en lingüística, con especial énfasis, según se puede inferir por la cantidad de investigaciones, en los estudios de lenguas indígenas y en semiótica; es conveniente que estos egresados puedan continuar su formación en esta región. Además, podría contribuir con el intercambio de estudiantes y profesores de otras universidades nacionales.
- Este programa doctoral contribuiría a (a) Complementar los estudios realizados en la maestría, (b) ampliar las líneas de investigación sobre esta área del conocimiento, y (c) evitar que los egresados de las maestrías tengan que recurrir a otras universidades y a otros doctorados.
- Este programa se necesita por el gran vacío que existe en la lingüística, y para que los egresados de letras y carreras afines a los estudios de la lengua puedan tener opciones de hacer un doctorado.
- Puede ser útil, aún cuando no se ve como una necesidad vital ya que la Facultad de Humanidades cuenta con un doctorado que incluye esta especialidad.
- Hay muchas personas interesadas en este campo que podrían ampliar y enriquecer los enfoques de las ciencias del lenguaje en la actualidad.
- El número de investigadores por cada mil habitantes es muy bajo en Venezuela, y el desarrollo necesita de investigadores con formación de alto nivel.
- En los tiempos actuales se hace necesario profundizar en el área de lingüística. Ello por cuanto los avances en la tecnología de información y comunicación han desarrollado nuevos modos de producción de textos y se ha generado el conocimiento en tanto el participante u usuario de la web 2.0 y de la tecnología de “avanzada” los reconoce como parte importante de su cotidianidad.

- Un programa de Doctorado en Lingüística en LUZ resultaría interesante para generar teoría en qué, cómo, cuándo y para qué las tendencias en los estudios sobre el discurso, la pragmática, la semiología, los procesos cognitivos en la producción y recepción del lenguaje, entre otros tantos aspectos, como basamento en la generalidad de la epistemología, axiología, ontología y metodología en lingüística.
- La Universidad del Zulia tiene un prestigioso programa de Maestría en Lingüística y otros doctorados, pero parece coherente proseguir con estudios de quinto nivel, ya que cuenta con docentes, investigadores, trabajos hechos y un público interesado desde hace años en seguir estudios doctorales en lengua.

Gráfico 1.
Necesidad de un programa de Doctorado en Lingüística en LUZ

Fuente: Diseño de los autores, según resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta.

Como puede observarse, los argumentos expresados por los docentes pertenecientes a la muestra coinciden en señalar la necesidad de un Doctorado en Lingüística para la Universidad del Zulia tomando en consideración criterios clave, como lo son el ascenso en el escalafón universitario, el mejoramiento del proceso de enseñanza de la lengua, la ampliación de las líneas de investigación, la profundización en los estudios de lingüística, las fortalezas académicas con las que cuenta LUZ, la necesidad de integración de los estudios de lingüística con áreas afines con la literatura y la comunicación social, y en especial, el interés mostrado por los egresados de las maestrías en continuar estudios doctorales específicamente en el área de su especialidad.

Estas respuestas muestran además la aceptación entre la comunidad profesoral a la propuesta ofrecida en la presente investigación, reafirmando la necesidad sentida que ha dado lugar al estudio de esta oferta académica.

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE UN PROGRAMA DE DOCTORADO EN LINGÜÍSTICA PARA LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

En el análisis de factibilidad de la propuesta se indaga acerca de la aceptación del programa por parte de la comunidad académica del área, su posibilidad real de ejecución, en términos del grado de disponibilidad de recursos humanos, de infraestructura, económica y material, con lo cual se garantice el funcionamiento adecuado del futuro programa doctoral.

Este análisis contempla cuatro tipos de estudio:

- (a) **Estudio de mercado:** para determinar la demanda de este tipo de programa en la comunidad universitaria y los beneficiarios del programa propuesto.
- (b) **Estudio técnico:** con la finalidad de determinar la disponibilidad de recursos humanos y materiales que aseguren el logro de resultados óptimos; estos últimos incluyen los laboratorios, infraestructura física, equipos audiovisuales, bibliotecas, y la infraestructura administrativa necesaria para el funcionamiento del programa.
- (c) **Estudio financiero:** determinar la disponibilidad monetaria para aplicar el modelo. En primera instancia se propondría el modelo de la autogestión, con el apoyo del decanato de la Facultad de Humanidades y educación de LUZ. Este estudio corresponde a la institución universitaria que asumiría el desarrollo del programa propuesto.
- (d) **Estudio complementario:** analiza los aspectos jurídicos, de impacto social, y curricular de la propuesta.

➤ **Estudio de mercado y demanda**

Para Fernández (2004) la demanda en el ámbito académico constituye las solicitudes, aspiraciones o necesidades, ya sean éstas reales, potenciales o de carácter prospectivo. La demanda es una fuente de consulta de gran importancia para los procesos de formación, que impliquen, como en este caso, programas de formación, con el propósito de elevar el nivel académico-profesional de los docentes.

En relación con las características y localización de la demanda, se determinó como población del estudio el área de influencia del programa de Maestría en Lingüística y Enseñanza del Lenguaje de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, tomando la cohorte de 2005 a 2012, han

egresado 73 profesionales, contando además con un número prospectivo de 135 participantes que han culminado la escolaridad y están próximos a graduarse.

La determinación del número de egresados y por egresar se realizó con la finalidad de detectar las necesidades de formación de estos profesionales. Estas cifras nos indican, que a corto o mediano plazo tendremos 208 profesionales que conformarían parte de la demanda de personas interesadas en seguir estudios doctorales en el área de la lingüística

Tomando en consideración que este programa de maestría tiene su vigencia desde 1979, indudablemente el nivel de demanda resultará sumamente amplio. Al considerar los otros programas de maestría en áreas afines a la lingüística, como lo son el de Literatura Venezolana, el de Ciencias de la Comunicación con sus menciones Gerencia del Conocimiento y Sociosemiótica de la Comunicación y la Cultura, con 23, 43 y 28 egresados respectivamente, la futura demanda del programa de Doctorado en Lingüística, solamente a nivel local, alcanzaría la cifra de 302 aspirantes.

Con respecto a la población potencial de docentes, investigadores y tutores, se tomó como referencia los profesores de lingüística, con título de doctor, con una amplia experiencia en la docencia y en la investigación, tanto en esta área como en disciplinas afines a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua.

Veamos la demanda prospectiva en el gráfico siguiente.

Gráfico 2.
Distribución de egresados por programa de maestría en lingüística y áreas afines. LUZ.

Fuente: Archivo de la División de estudios para graduados. Facultad de Humanidades y Educación. (LUZ, 2013). Diseño y adaptación de los autores.

Disponibilidad de los docentes encuestados para participar en el programa de Doctorado en Lingüística

Al ser consultados acerca de la disponibilidad o disposición para pertenecer a la planta docente del programa de Doctorado en Lingüística de la Universidad del Zulia, 48 de los cincuenta informantes, quienes representan el 96%, respondieron afirmativamente. Los 2 profesores restantes aducen estar jubilados y actualmente no se dedican a la docencia, éstos representan el 4%. En la consulta realizada se indagó acerca de la disposición de participar en el programa y se les solicitó a los informantes argumentar su respuesta.

En esta primera etapa del proceso de recolección de información y de difusión del proyecto de un programa de Doctorado en Lingüística para la Universidad del Zulia, se observa un alto índice de aceptación por parte de docentes e investigadores, quienes coinciden no solamente en la necesidad de un programa doctoral en esta área del conocimiento, sino también en su disposición e interés por participar en éste, ofreciendo sus aportes significativos en el futuro desarrollo del mencionado programa. Conviene acotar que los docentes de la muestra, interesados en el programa doctoral propuesto provienen no sólo de LUZ sino también de diversas universidades nacionales, como la ULA-Mérida, UDO Núcleo Nueva Esparta y UPEL-IPC.

Gráfico 3. Disponibilidad de docentes para participar en un programa de Doctorado en Lingüística en LUZ

Fuente: Diseño de los autores, según resultados obtenidos de la aplicación del instrumento.

Los argumentos presentados por los docentes para participar en el programa doctoral propuesto se resumen a continuación:

- Participar en un programa doctoral constituye una oportunidad de adquirir una mayor proyección académica, aunada a las relaciones interinstitucionales que se generan en programas de este tipo, y el logro de mayores aportes para la investigación de alto nivel. Además, el ingreso monetario adicional resultaría atractivo.

- Las premisas que fundamentan la participación como docente del programa serían: (a) formación en educación, mención inglés, (b) experiencia en la enseñanza del español en el Caribe angloparlante en la Comisión de Servicio para Relaciones Exteriores y (c) más de 20 años enseñando Inglés con Propósitos Específicos.
- Entusiasmo la idea de ser los pioneros en estudios doctorales de lingüística en el Zulia.
- Es muy importante para quien suscribe discutir, profundizar de un modo dialéctico sobre la producción textual, que es nuestro fuerte en el área de la lingüística. También resulta relevante avanzar en los estudios sobre el discurso en todas sus vertientes filosóficas.
- La condición de docente jubilado nos permitiría participar, siempre y cuando los seminarios se realicen en forma intensiva.
- Hay la disposición, la inquietud, la necesidad y el gusto de participar como docente en ese programa.
- Participar en la planta profesoral del Doctorado en Lingüística de LUZ contribuiría con la ampliación de nuestros conocimientos y la actualización en la especialidad.
- Consolidación de las líneas de investigación existentes y propuestas de otras nuevas, acordes con las exigencias académicas actuales y con las necesidades del país en materia de investigación lingüística.

Diagnóstico de la factibilidad de un programa de Doctorado en Lingüística en la Universidad del Zulia, según profesores de postgrado en Lingüística, Literatura y Comunicación Social

Al definir la factibilidad, Dubs de Moya (2002) la plantea como la posibilidad real de ejecución de una propuesta, en términos del grado de disponibilidad de recursos humanos, económicos e infraestructurales. Es importante agregar a esta definición de factibilidad la necesidad de que la propuesta tenga un marco legal que la fundamente.

Los docentes pertenecientes a la muestra fueron consultados acerca de la factibilidad de un programa de Doctorado en Lingüística para la Universidad del Zulia, tomando como variables la relevancia, la factibilidad académica y la factibilidad administrativa, agrupadas en los tipos siguientes, en cuanto a la relevancia: (1) Relevancia científica: referida al mejoramiento en el desempeño académico-profesional; (2) Relevancia económica: impacto en el mejoramiento económico, y (3) Relevancia social: impacto en el grupo social donde se desenvuelve profesionalmente.

Gráfico 4. Relevancia científica de un programa de Doctorado en Lingüística en LUZ

Fuente: Diseño de los autores, según resultados obtenidos de la aplicación del instrumento.

Como puede observarse en el gráfico 4, el 100% de los docentes encuestados considera que un programa de Doctorado en Lingüística para la Universidad del Zulia tiene un elevado nivel de relevancia científica, en términos del mejoramiento del nivel académico-profesional de los futuros participantes.

Por otra parte, la relevancia económica de un doctorado, en el sentido de que éste contribuya a mejorar al docente en lo económico, fue catalogada por 30 informantes (60%) como *medianamente relevante*, seguida por 12 encuestados (24%) quienes lo consideran *muy relevante*, y 8 de ellos (16%) lo ubican en la categoría de *poco relevante*.

La relevancia social de contar con un doctorado, en términos del impacto que esto pueda implicar en el grupo social y académico donde se desenvuelve el profesional, fue catalogada como muy relevante por 46 docentes (92%) medianamente relevante por 4 de ellos (8%).

Con respecto a la factibilidad académica:

1. Factibilidad curricular: Adecuación de los planes de estudios que se ofrecen.
2. Factibilidad profesoral: Calidad académica y disponibilidad de los recursos humanos existentes.

Gráfico 5. Factibilidad académica de un programa de Doctorado en Lingüística en LUZ

Fuente: Diseño de los autores, según resultados obtenidos de la aplicación del instrumento.

En la factibilidad administrativa:

1. Recursos humanos: cantidad y calidad del recurso humano administrativo con el cual se cuenta en la institución.
2. Planta física: disponibilidad y calidad de los espacios para el desarrollo del programa.
3. Equipamiento: calidad y disponibilidad del equipo instrumental necesario para el desarrollo del programa.

Gráfico 6. Factibilidad administrativa de un programa de Doctorado en Lingüística en LUZ

Fuente: Diseño de los autores, según resultados obtenidos de la aplicación del instrumento.

Con respecto a la factibilidad administrativa, entendida como la capacidad de la institución para la organización apropiada de las actividades inherentes al desarrollo del programa, los resultados que se observan en el gráfico 6 muestran que 26 (52%) docentes encuestados consideran, que en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos por parte de LUZ, el proyecto de un programa de Doctorado en Lingüística es *muy factible*, mientras que 24 de ellos, el 48%, lo consideran medianamente factible en este aspecto.

Con relación a la disponibilidad y adecuación de la planta física para el desarrollo de un programa como el propuesto, 31 informantes (62%) lo consideran *muy factible*; mientras que en lo referente a la disponibilidad de equipo instrumental y tecnológico, tanto en cantidad como en calidad existentes en la institución, la tendencia es de 18 (36%) quienes lo catalogan como *muy factible* y 32 (64) lo consideran *medianamente factible*.

Estos resultados indican que un aspecto que amerita un esfuerzo extra para su mejoramiento y actualización es el de los recursos tecnológicos e instrumentales, necesarios para la implementación de un nuevo programa de postgrado.

LOGROS ESPERADOS

Se espera ofrecer a las instituciones de educación superior, tomando como piloto a la Universidad del Zulia, un programa de doctorado en lingüística que contribuya a la formación de quinto nivel de los docentes de lengua, literatura, comunicación social, y de otras áreas del saber interesados en los aspectos lingüísticos, quienes al concluir sus estudios, estarán en capacidad de desempeñarse como docentes en un programa de lingüística en el nivel de postgrado en su área específica, bien sea ésta lengua, literatura o periodismo; y desempeñarse como investigador sobre la enseñanza y aprendizaje de lenguas.

En lo que respecta al diseño curricular del programa doctoral propuesto, éste debe atender a cuatro características fundamentales, que contribuyan a garantizar su implementación y la pertinencia con relación al propósito del programa; como lo son:

1. **Flexibilidad:** implica que el programa sea susceptible de ser modificado y adaptado a las circunstancias que se presenten.
2. **Continuidad:** se refiere a la necesidad del cumplimiento del programa de acuerdo con lo planificado, sin desmedro de su flexibilidad.

3. **Organización y coordinación:** esta característica se vincula con la obligatoriedad de relacionar los contenidos de las áreas en consonancia con el perfil del egresado que se aspira lograr.

4. **Integralidad:** implica la satisfacción de una necesidad enmarcada en los parámetros de desarrollo local, regional y nacional.

Los egresados adquirirán competencias básicas, tanto en la producción del conocimiento como en la aplicación del conocimiento, a saber:

- Planificar y diseñar proyectos de investigación en lingüística y en temas interdisciplinarios, dirigir y ejecutar proyectos de investigación en el campo de las lenguas naturales y
- Aplicar sus conocimientos de la lingüística a problemas de lingüísticos y sociolingüísticos.

Los usuarios del programa serán los egresados de las maestrías en lingüística, lengua y literatura, comunicación social y docentes de otras áreas del conocimiento, interesados en los estudios lingüísticos.

CONSIDERACIONES FINALES

Del análisis de los datos obtenidos en la primera etapa de esta investigación, se ha podido determinar que hay un alto grado de aceptación, en la comunidad profesoral de la lingüística y de áreas afines como la literatura y la comunicación social, de la propuesta de un programa de Doctorado en Lingüística para la Universidad del Zulia, aspecto muy significativo para el diagnóstico de necesidad y para la determinación de la población potencial de docentes, investigadores y tutores.

El presente análisis ha demostrado que la muestra seleccionada considera que existen las condiciones académicas y administrativas para darle cabida a la propuesta de un Programa de Doctorado en Lingüística para LUZ. Las condiciones académicas están representadas por la factibilidad curricular y la calidad del personal docente y de investigación disponible por la institución y por otras universidades del país.

Las condiciones administrativas están representadas por la cantidad y calidad de recursos humanos disponibles, espacios físicos y equipamiento tecnológico adecuados. Conviene hacer la salvedad de que hay consenso en que este último aspecto amerita revisión y mejoramiento, no sólo para el desarrollo de la presente propuesta en particular, sino para el desenvolvimiento de los otros programas de postgrado en general.

Otro aspecto revelador lo constituye el alto nivel de disponibilidad detectado entre la comunidad profesoral para participar en el programa, tanto de LUZ como de otras universidades nacionales, con lo cual se conformaría la planta profesoral y la de los futuros tutores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARIAS, F. (2006). **El Proyecto de Investigación Introducción a la metodología científica**. 5a Edición. Caracas: Editorial Episteme.
- ARRIETA DE MEZA, B. y MEZA CEPEDA, R. (2004). **Proyecto Doctorado individualizado en Educación Superior**. LUZ. Vicerrectorado Académico.
- ARRIETA DE MEZA, B.; MEZA CEPEDA, R. y SOCORRO, M. (2006). **Análisis comparativo de los programas de Maestría en Lingüística de La Universidad del Zulia y la Universidad de Los Andes**. OMNIA. Año 12, No.1. Pp.7-22.
- ARRIETA DE MEZA, B.; MEZA CEPEDA, R. y SOCORRO, M. (2004). **Análisis de la relación investigación-pertinencia en los programas de Maestría en Lingüística de LUZ, UCV y UPEL**. Encuentro Educacional. Vol. 11 (2). Pp.297-313.
- FERNÁNDEZ, Alejandra (2004). **Universidad y currículo en Venezuela: Hacia el Tercer Milenio**. Universidad Central de Venezuela. Caracas: Vicerrectorado Académico. Comisión de Estudios de Postgrado.
- MIQUILENA, Miriam y OLLARVES Mary (2012). **Políticas y estrategias de comunicación en la internacionalización de los doctorados en la Universidad del Zulia**. Quórum Académico. Vol. 9, No.1, enero-junio. Pp.68-85.
- MUÑIZ G, Rafael (2010). **Marketing en el siglo XXI**. 3ª Edición, capítulo 9, Comunicación Integral y Marketing, disponible en: <http://www.marketingxxi.com> (Consultado: 19 de septiembre, 2013).
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO (2013). Programa de Doctorado en Lingüística. Disponible: www.posgrado.unma.mx/indice.php Consultado: 12 de septiembre, 2013.
- UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (2010). Programa de Doctorado en Lingüística. Chile. Disponible: www.udec.cl/postgrado/ Consultado: 30 de septiembre, 2013.
- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (2013). Doctorado en Lingüística. Disponible en: www.human.ula.ve/dlinguistica/ Consultado: 07 de julio, 2013.
- STUFFLEBEAM, Daniel; WEBSTER, William (1983). **An Analysis of Alternative Approaches to Evaluation**. Educational Evaluation and Policy Analysis. No. 3-2, pp. 5-19.
- UPEL (2003). **El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador**. Caracas.